

G'AZALLARDA FOLKLOR ELEMENTLARINING YORITILISHI**Shahodat O'sarova,**Oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi,
Andijon shahar Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi

Annotatsiya: O'zbek mumtoz adabiyotining shakllanishi, taraqqiyoti va so'z san'ati tarixida xalq og'zaki badiiy ijodining o'rni beqiyosdir. Milliy adabiyot taraqqiyotiga asos bo'lgan xalq og'zaki ijodining maqol, matal, qo'shiq, lapar, doston, naql, afsona va rivoyat kabi janrlari zaminida yozma adabiyotda tuyuq, ruboiy, qit'a, muammo, g'azal, qasida va doston singari janrlar paydo bo'lganligi shubhasizdir. Shuningdek, folklor janrlariga xos badiiy tasvir vositalari, uslublar hamda badiiy lavhalar yozma adabiyot namunalarida yangi bosqichda rivojlanib, ma'lum o'zgarishlarga uchragan holda yanada takomillashib bordi. Ushbu maqolada Muqimiy g'azallarida xalq og'zaki ijodi elementlarining aks etishi masalasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: she'riyat, ta'rix, marsiya, g'azal, bayt, she'riy san'at, folklor.

Abstract. Folk oral art plays an important role in the emergence, development, and leading direction of Uzbek classical literature in the history of verbal art. Undoubtedly, such genres of written literature as tuyuq, rubai, qit'a, muammo, ghazal, qasida, and dastan appeared on the basis of proverbs, sayings, songs, lapars, epics, parables, legends, and narratives of oral folk art, which were the basis and foundation for the development of fiction in national literature. Moreover, the diverse artistic means of depiction, styles, and artistic scenes in folklore genres also developed in written literature, undergoing certain changes and further developing. This article discusses the illumination of elements of folk oral art in Muqimiy's ghazals.

Keywords: poetry, history, elegy, ghazal, couplet, poetic art, folklore.

O'zbek mumtoz adabiyotining vujudga kelishi, taraqqiyoti va so'z san'ati tarixida yetakchi yo'nalishga ega bo'lishida xalq og'zaki badiiy ijodiyoti muhim o'rin tutadi. Milliy adabiyotdagi badiiy adabiyot taraqqiyotiga asos va zamin bo'lgan xalq og'zaki ijodidagi maqol, matal, qo'shiq, lapar, doston, naql, afsona va rivoyatlar zaminida yozma adabiyotdagi tuyuq, ruboiy, qit'a, muammo, g'azal, qasida, doston kabi janrlar paydo bo'lganligi shubhasizdir. Shuningdek, folklor janrlaridagi rang-barang badiiy tasviriy vositalar, uslub va badiiy lavhalar yozma adabiyot namunalarida ham rivojlanib, ma'lum o'zgarishlarga uchrab yanada taraqqiylashib bordi.

Muqimiy o'z g'azallarida lirik qahramonning ichki tuyg'ularini, ruhiy kechinmalarini, tug'yonlarini ifodalashda, tashqi qiyofasini tasvirlashda xalq og'zaki ijodidagi epik asarlarning qahramonlari, diniy, afsonaviy rivoyatlardagi obrazlar, shuningdek, tarixiy shaxslarning nomlaridan o'rinli foydalandi. Masalalan, Farhod, Xusrav, Shirin, Vomiq, Uzro, Layli, Majnun, Yaqub, Yusuf, Zulayho, Iso, Sulaymon, Jamshid, Firdavs Tusiy kabi nomlar shular jumlasidandir.

Muqimiy g'azallarida tilga olingan ana shunday qahramonlarning deyarli hammasi Sharq, jumladan turkiy xalqlar og'zaki ijodida kuylanib kelingan. Yozma adabiyot namoyondalari tomonidan ham undagi obrazlar qayta-qayta lirik va epik asarlarda rang-barang misralarda ifoda etilgan. Bu obrazlarning zamini folklorga borib taqalishi haqida ilmiy tadqiqotlarda asosli fikrlar bildirilgan. Yusuf mavzusi Sharqda yetishgan yuzlab shoirlar diqqatini o'ziga jalb etgan. Natijada bu mavzu she'riy yo'l bilan bir necha marta yozilgan. Bu qissa haqida batafsilroq to'xtalishimizning sababi undagi obrazlar, ayniqsa, Yusuf madhi Muqimiy lirikasida ham juda ko'p uchrashidir. Shoirning ko'plab g'azallarida Yusuf nomi, uning go'zalligi, hamda qissadagi boshqa obrazlar – Zulayho, Ya'qub bilan bog'liq misralar tet-tez ko'zga tashlanadi. Muqimiyning folklor qahramonlari, shuningdek, xalq og'zaki ijodi asarlariga xos badiiy tasviriy vositalar, xususan mubolag'a, istiora va boshqalardan g'azaldagi obrazlilikni kuchaytirish uchun foydalandi. Shoir mahorati va san'atkorligi qirralaridan biri ham ana shunda.

Muqimiy g'azallarining ham mazmunan, ham shaklan barkamol bo'lishida xalq jonli tilining turli-tuman elementlari: maqollar, matallar, iboralar va boshqa xilma-xil folklor janrlarining ahamiyati nihoyatda kattadir:

Tegdi kasofatlari bir yurtg'a,
Borki masal "Birniki mingga", – degon.

Muqimiy asrlar davomida ko'plab ijodkorlar lirikasida takrorlanib, "sinovdan o'tgan" qofiyalardan tez-tez o'rinli foydalanadi. Ammo ayni zamonda, jonli xalq tilidagi "oddiy" so'zlarni qofiya o'rnida qo'llab ularga yangi jilo berishga, yangi qirralarini ochishga ham intilib, bu sohada qator yutuqlarga erishadi. "Ohori to'kilmagan" bunday qofiyalar g'azalning umumiy ruhiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, unga qandaydir o'zgacha tarovat, iliqlik baxsh etgandek tuyuladi. Shu ma'noda "kelur" radifli g'azali e'tiborlidir:

Hajr ila tinmay ko'zumdin ko'rmas, ashkim kelur,
G'ayr ila ko'rsam maboda xud-bahud rashkim kelur.

Muqimiy g'azallardagi badiiy mahorati hayotiy lavhahlarni, rang-barang psixologik holatlarni nihoyatda aniq, ishonarli qilib tasvirlash qobiliyatida ham

namoyon bo'ladi. Ma'shuqa bilan kutilmaganda yuz bergan uchrashuv oshiqni gangitib qo'yadi. U o'zini batamom yo'qatadi, hatto, xalq iborasi bilan aytganda "tili so'zga kelmay qoladi". Ma'shuqa esa o'zining bunday ta'siridan juda mamnun. U hazil-mutoyiba aralash oshiqqa "tegajaklik" qiladi, "qiziqtirib" qo'yadi. Quyidagi baytda buni ko'rish mumkin:

O'tardi yor, kelmay qoldi til so'zga, kulub aydi:

- "Qalaysiz? Kamnamosiz, gungu lolu bezabonim siz".

Qator o'rinlarda Muqimiy qadimdan xalqimizga xos bo'lgan milliy xususiyat va urf-odatlariga ishora qilib jonli badiiy lavhalar chizadi. Dutor chertib mayin xonish qilish, ayniqsa, Farg'ona ayol qizlari orasida keng tarqalgan:

Asir etmas qayu bir fe'lu atvoring, xususankim,

Olib ilgingga chalganda dator ohista-ohista.

Keng ommaga mo'ljallab yozgan shoir o'z asarlarining mazmunan va shaklan xalqchil, uslubining esa ravon va ohangdor bo'lishligiga alohida e'tibor beradi. Shu maqsadda, jumladan, u xalq so'zlashuv tilidan ko'p o'rganib g'azallari tarkibiga undan iboralarni, matal-maqollarni, frazeologik birikmalarni ko'plab va har bir holatda juda o'rinli foydalanadi.

...Bugun nogoh munavvar shomim aylarga, ey ahhob,

Ko'zum uchgay magar mehmon kelur mastona – mastona.

... Sabr qil, Muqimiyo, haddin oshmasun ibrom,

Jag'laring horib tushdi arzingni demog'lardin.

...Lisoni so'zga bovar qilmas ersa, qosido, ayg'il.

Uray oshiqlik'imga mahfi Qur'on, bir kelib ketsun.

Kelishga fursati gar bo'lgan vaqtida ham lekin,

Ikki toshni orasida shitob bir kelib ketsun.

.... *O'z ko'mochig'a, masalkim, tortadur kul har kishi.*

Xalq jonli so'shlashuv tilining tuganmas manbalaridan bahramand bo'lgan shoir, o'z navbatida, adabiy tilimizning boyib, yanada rang-barang tovlanishiga, uning xalqchil va ta'sirchan bo'lishiga ham katta xizmat qildi.

Muqimiy o'zining hayot, baxt, istiqbol haqidagi teran fikrlarida xalq og'zaki ijodi elementlaridan foydalandi. Shu jihatdan ham xalqqa yaqin va tushunarli edi. Uning she'rlarida hayotni sevishga, hayotdan zavqlanishga chaqirib, Vatanning ozodlikka erishishini orzu qilish asosiy istagi edi. Lirik qahramondagi bu ulug' niyatlarni amalga oshirish, turmushni faravon qilish, mustamlaka siyosati hukmronlik qilayotgan adolasiz, mudhish tuzumda mumkin emas edi. Shoir istaklari, armonlari bilan hukmron muhit o'rtasidagi qarama-qarshilik unda hasrat, nolish, shikoyat tuyg'ularini keltirib

chiqardi. Shuning uchun Muqimiy she'riyatida "baxsizlik", "tole' zabunlik", "zulm", "jabr-sitam" iboralarini tez-tez uchratamiz, shoirning ko'p she'rlari "charxi kajroftor" (tezkari aylanuvchi falak) dan shikoyat qilib, "bulbullar o'rnini zog'lar" olgani, "ahli tamiz"ni xor bo'lib, "nodonlar"ni izzat-ikromda ekanligi haqida so'zlaydi. Shu sababdan ham Muqimiy matn tagmatnida millat dardini, jamiyatdagi inqiroz holatini ramzlar vositasida ta'sirchan va yorqin ifodalaydi. Mustamlaka siyosatining og'ir oqibatlarini gul, bulbul singari an'anaviy timsollarga yangicha mazmun yuklash orqali tasvirlaydi. Shoir fikricha, zamona – yomonniki. Aqlli, dono kishilar "ahli tamiz" oyoq ostida, bulbul o'rnini qarg'a, zog'lar olgan.

Muqimiy bilan muhit o'rtasidagi qarama-qarshilik shoir she'riyatidan bilinadiki, kelgusi zamonlarga ko'z tikish, boshqacha aytganda mamlakatni istiqbol ko'rishni orzu qildi. Kelgusiga nigoz tashlash, o'z ezgu niyatlarini kelgusidagi "yaxshi zamonlar"dan axtardi.

Ko'rinib turibdiki, Muqimiy she'riyatida davr ziddiyatlari tasviri, xalqning ozodlikka, milliy istiqbolga intilish tuyg'usi chuqur dard bilan, betakror badiiyat va teran fikrlar bilan ifodalangan. Bu tuyg'ular ba'zan ochiqcha, ayrim hollarda esa she'rlar tagmatnida aks etganligini kuzatish mumkin.

Xullas, bir umr xalq ichida yurgan, xalq bilan birga nafas olgan, xalq turmushi, orzu-o'ylarini yaxshi bilgan Muqimiy xalqano so'z va iboralarni topib ishlatdi. Shoir she'rlari sodda, tushunarli, ayni paytda, ta'sirchan va nishonga bexato tegishi bilan o'ziga xos badiiy qimmat kasb etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov G'. Muqimiy, T.: Ma'naviyat. 2009.
2. Pardayev Q. Muqimiy she'riyatining matn tarixi, tahriri va talqini. Avtoreferat. –T.:2020.
3. Pardayev Q. Biz bilmagan Muqimiy. Yangi aniqlangan va matni qayta tiklangan asarlar. – T.: Muharrir nashriyoti, 2019,19-bet.
4. Qosimov Begali va boshqalar. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. Darslik. T., 2004.
5. Yusupov Sh. Tarix va adab bo'stoni. –T.: Ma'naviyat, 2003, 6-bet.